

UM ESTUDO SOBRE OS ASPECTOS AFETIVOS NOS PROCESSOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM DE INEQUAÇÕES DO 1º GRAU

Giuliano Bruno Baldez Gomes
Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP
Giuliano.baldez.gomes@gmail.com

José Ronaldo Alves Araújo
Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP
jronaldoaraujo@gmail.com

Douglas da Silva Tinti
Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP
tinti@ufop.edu.br

Resumo: O presente estudo investigou como estudantes do Ensino Médio reagem e representam suas emoções diante de algumas representações de inequações do 1º grau. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, conduzida com 30 estudantes do 1º ano do Ensino Médio de uma escola pública de Belo Horizonte. Os dados foram produzidos a partir das respostas dos participantes a um questionário elaborado com base na Teoria da Idoneidade Didática, com foco na dimensão da idoneidade afetiva, que considera os aspectos emocionais envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem da Matemática. Durante o processo de tabulação dos dados, optou-se por considerar apenas as respostas de 19 estudantes, por terem respondido integralmente ao questionário proposto. Para este estudo, também se decidiu focalizar a análise em apenas uma das questões, na qual foi solicitado aos participantes que relacionassem emojis a algumas representações de inequações do 1º grau. Os resultados revelaram que expressões emocionais como vergonha, desesperança e baixa autoestima estão presentes em cerca de um quarto dos participantes, evidenciando os impactos afetivos na aprendizagem. A análise aponta para a necessidade de práticas pedagógicas que considerem o componente afetivo, promovendo tanto o desenvolvimento conceitual quanto o emocional dos estudantes. Conclui-se, assim, que a Teoria da Idoneidade pode ser uma ferramenta valiosa para apoiar o trabalho docente na construção de estratégias que auxiliem os estudantes a superarem suas dificuldades.

Palavras-chave: Inequações do 1º grau; Idoneidade Didática; Idoneidade afetiva; Educação Matemática.

1. Introdução

As pesquisas sobre os conteúdos matemáticos e as didáticas aplicadas ao ensino de Matemática vêm crescendo ao longo dos últimos anos, visto que se trata de uma das disciplinas que mais causam reações adversas nos estudantes ao longo de sua trajetória

escolar. Ao adentrarmos em objetos matemáticos como as inequações do 1º grau — cujo entendimento requer que os estudantes já tenham consolidado certos aprendizados e conceitos —, observamos um alto índice de dificuldades em correlacionar a linguagem matemática (sinais e símbolos) utilizada na compreensão e resolução desse tipo de inequação.

Ao mesmo tempo em que há uma preocupação com os processos de ensino e aprendizagem, há também uma corrente investigativa que tem indagado como as questões afetivas podem interferir nesse arcabouço complexo em que a Educação Matemática está inserida. Dentre as perspectivas teóricas dessa corrente, destacamos a Teoria da Idoneidade Didática (Godino, 2021), que, ao focalizar o componente afetivo como parte do Conhecimento Didático-Matemático (CDM) do professor/a de Matemática, possibilita compreender como o domínio afetivo (emoções, crenças, atitudes e valores) é importante para desencadear os processos de ensino e aprendizagem da Matemática.

Diante do exposto, optamos por realizar um estudo com um grupo de estudantes do Ensino Médio, com o objetivo de investigar como estudante do Ensino Médio reagem e representam suas emoções diante de algumas representações de inequações do 1º grau. Os dados emergem de um questionário no qual os participantes puderam expressar suas crenças, concepções e emoções ao se depararem com a simbologia matemática. Em uma das questões, solicitamos que os participantes expressassem, por meio de emojis, como se sentem (ou reagem) diante de questões envolvendo inequações do 1º grau. Em seguida, as respostas serão analisadas considerando discussões teóricas acerca do componente afetivo do Conhecimento Didático-Matemático do professor/a.

2. Revisão de literatura

Para que esse trabalho pudesse ser realizado, buscamos no banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) trabalhos e pesquisas realizados sobre temas “inequações”, no qual selecionamos alguns para embasar nosso objeto de pesquisa.

Desta forma Mineiro (2019) elaborou uma pesquisa com diversos trabalhos sobre inequações publicados entre 1987 e 2017, no qual um percentual desses trabalhos foram

voltados para Matemática e Educação. O autor realizou uma classificação dos trabalhos ora levantados conforme o quadro a seguir.

Quadro 1 – Classificação de pesquisas sobre inequações

Objetivos	Quantidade
Apresentar e discutir uma estratégia de ensino	9
Estudo dos erros e dificuldades dos alunos	8
Examinar pesquisas e enfoques teóricos	6
Analisar direções para o currículo escolar	0
Total	23

Fonte: Mineiro (2019, p. 35)

Podemos notar a partir dessa classificação de Mineiro (2019) que dos 23 trabalhos categorizados, mais de 50% deles estiveram relacionados com estratégias de ensino e estudos de erros e dificuldades por parte dos estudantes que iniciaram o objeto matemático Inequações. E no decorrer do trabalho Mineiro (2019, p. 212) afirmou, entre outras conclusões, que:

Verificamos, da mesma forma, que as inequações se apresentam como uma extensão dos saberes associados às equações no Ensino Fundamental e como uma extensão do estudo das funções no Ensino Médio, de uma forma fundamentalmente distinta da que observamos ao estudar a gênese do saber associado às desigualdades e inequações.

Tais resultados nos motivou a investigar as reações que os estudantes sentem e expressam ao estudar ou realizar atividades sobre inequações.

3. A dimensão afetiva no âmbito da Teoria da Idoneidade Didática

A Teoria da Idoneidade Didática (Godino, 2021) surgiu no Enfoque Onto-Semiótico (Godino, 2002; Godino; Batanero; Font, 2007) no qual se viu a necessidade de articular pontos de vista sobre o conhecimento matemático, em decorrência da complexidade de práticas e didáticas matemáticas ocorrerem por meio da interrelação das facetas epistêmica, cognitiva, afetiva, interacional, mediacional e ecológica.

Essa teoria explica e estrutura os princípios axiológicos e os critérios de otimização para processos de ensino e aprendizagem que são implicitamente assumidos pela comunidade de pesquisa, incorporando alguns dos seus próprios derivados das suposições onto-semióticas sobre conhecimento e instrução matemática em EOS. (Godino, 2021, p. 11 – Tradução nossa)

Desta forma o autor entende que a idoneidade didática é um processo de ensino aprendizagem, no qual a partir de determinadas características é possível classificar o grau

de adequação dos significados alcançados pelos estudantes e os institucionais pretendidos no ensino. Assim ela é usada como uma ferramenta que, em particular no domínio afetivo, pode nos ajudar a perceber o grau de envolvimento (interesse, motivação, ...) dos estudantes no processo instrucional (Godino, 2021).

Assim, Juan Godino e colaboradores desenvolveram um modelo que propõe um sistema de indicadores que podem guiar os professores/as que atuam em sala de aula afim de planejar, implementar e avaliar os processos de ensino e aprendizagem de Matemática.

Consequentemente, assumindo como princípio axiológico a proposta ou implementação de uma “boa matemática”, conclui-se que os significados selecionados devem ser representativos do significado global e oferecer uma riqueza de processos em seu desenvolvimento. (Godino, 2021, p. 13 – Tradução nossa)

O autor ainda afirma, em seus estudos, que o estudante, enquanto pessoa, possui interesses, necessidades e aspirações próprias, os quais exercem forte influência na apropriação dos conteúdos matemáticos, ou seja, estão relacionados à faceta afetiva. Essa faceta, por sua vez, possui critérios próprios, como o da implicação: “O processo de instrução deveria alcançar o maior grau possível de implicação nos estudantes (interesse, motivação, autoestima, disposição, ...)”, afirma Godino (2021, p. 14).

Esses componentes afetivos destacados por Godino em suas pesquisas também foram abordados por Gómez Chacón (2000), que apresenta reflexões sobre como as emoções podem interferir diretamente no processo de ensino-aprendizagem. As reações emocionais, segundo a autora, podem ser classificadas conforme o quadro a seguir.

Quadro 2 – Análise das reações emocionais

Ira	resultado negativo e atribuição de ausência de controle (com atribuição de conduta arbitrária ao outro).
Culpabilidade	resultado negativo, com atribuição de causas controláveis e falta de esforço próprio.
Vergonha	resultado negativo, com atribuição de causas controláveis, mas com falta de capacidade.
Desesperança	resultado negativo e atribuição de causas estáveis.
Orgulho e autoestima positiva	resultado positivo e atribuição causal interna.
Autoestima negativa	resultado negativo e atribuição causal externa.
Compaixão	está relacionada com a ausência de controle.
Gratidão	ocorre se, e somente se, atribuímos à conduta do outro um caráter voluntário e direcionado a nos beneficiar.

Fonte: Elaborado a partir de Gómez Chacón (2000).

Além dos aspectos quanto a emoções, há o “Mapa de Humor” que Gómez Chacón (2000, p. 110) utiliza em seu trabalho para estabelecer código que expressam reações emocionais, que Beltran-Pellicer e Godino (2017) utilizam em uma pesquisa associada com a Teoria da Idoneidade Didática. Assim, por meio da Teoria da Idoneidade Didática, alinhado aos detalhamentos que Gómez Chacón traz sobre as emoções, podemos categorizar e analisar alguns elementos que foram postos nos questionários respondidos pelos estudantes.

4. Metodologia

A base de qualquer pesquisa científica está ancorada em pressupostos teóricos que podem ser validados por metodologias. Por meio da análise de fatos, o conhecimento vai sendo constituído, gerando proposições ou hipóteses que são verificadas quanto à sua veracidade ou falsidade por meio da experimentação. Trata-se de um processo com caráter sistêmico, logicamente ordenado a partir de teorias e validado por afirmações, conforme afirmam Lakatos e Marconi (2017).

Nesse sentido, ao decidir qual metodologia será empregada na pesquisa, é necessário compreender o contexto em que ela será aplicada. Entendemos, portanto, que a abordagem qualitativa se adequa ao nosso objeto de investigação, uma vez que, segundo Lakatos e Marconi (2017, p. 378), há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, caracterizada por uma interdependência tanto objetiva quanto subjetiva. Além disso, o problema pesquisado está imerso no cotidiano do pesquisador e da população investigada.

Como apontado anteriormente, o objetivo do presente estudo foi investigar como estudantes do Ensino Médio reagem e representam suas emoções diante de algumas representações de inequações do 1º grau. Para tanto, realizamos uma pesquisa com um grupo de 30 estudantes do 1º ano do Ensino Médio, de uma escola pública localizada na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. No entanto, realizamos um recorte, considerando apenas os 19 estudantes que responderam à maioria dos campos propostos.

Outro recorte diz respeito à escolha da questão a ser analisada neste estudo. Optamos por eleger uma em que foi proposto aos estudantes que relacionassem emojis a algumas representações de inequações do 1º grau. Caso desejassem, os estudantes também poderiam

criar novos emojis para representar as reações que sentiam diante de cada expressão apresentada. A figura a seguir ilustra essa questão.

Figura 1 – Questão proposta com emojis

3. Considerando a sua relação com a Matemática e os emojis abaixo, responda as próximas questões. Há quatro espaços em branco para, caso queira, você crie seus próprios emojis

1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Feliz</i>	<i>Com dúvida</i>	<i>Espantado</i>	<i>Triste</i>				

Fonte: Elaborado pelos autores.

Nesta atividade foi proposto algumas representações de inequações e para cada uma delas, os estudantes deveriam colocar o número do emoji que simboliza a reação deles diante delas e depois deveriam explicar o porquê o escolheram (Figura 2).

Figura 2 – Representações de inequações propostas

Pergunta	Nº do Emoji	Por que colocou este?
$-3x + 12 \geq 0$		
$S = \{x \in \mathbb{R} x \leq 4\}$		
$\{3x + 1 > 0 \cap 5x - 4 \leq 0\}$		
<p>Agora podemos calcular o CONJUNTO SOLUÇÃO da inequação, assim temos:</p> <p>$S = S1 \cap S2$</p> <p>$S1$ </p> <p>Portanto:</p> <p>$S = \{x \in \mathbb{R} \frac{-1}{3} < x \leq \frac{4}{5}\}$ ou $S =]\frac{-1}{3}; \frac{4}{5}]$</p>		

Fonte: elaborado pelos autores.

Após o processo de produção de dados, realizamos uma tabulação e procedemos com a análise, tendo como direcionador, a idoneidade afetiva proposta por Godino (2021).

5. Resultados

Durante o processo de organização dos dados, foi possível perceber que algumas respostas utilizaram os emojis propostos na atividade (Figura 1) e que alguns participantes criaram outros emojis para simbolizar uma reação emocional deles diante das questões (Figura 4). Essas novas reações criadas pelos estudantes demonstram aspectos de suas próprias interpretações e significados, como podemos ver a seguir.

Figura 3 – Emojis representados

Fonte: Dados da pesquisa.

Quando analisamos o que os participantes desenvolveram para caracterizar reações que expressam as emoções evocadas na resolução das inequações propostas, notamos que há um forte aspecto afetivo, associado as implicações de motivação, autoestima e interesse, conforme apontam Gómez Chacón (2000), Beltran-Pellicer e Godino (2017). Assim, podemos inferir que as explicações que os estudantes utilizaram para justificar a escolha do emoji, estava diretamente associado ao motivo de não saberem como resolver ou o que significava cada um dos símbolos nas representações.

Os dados nos permitem perceber que há uma falta de compreensão por parte dos estudantes do que significa os símbolos utilizados para cada representação proposta. E ainda que haja reações carregadas de emoção e sentimentos, quando eles são expostos as situações matemáticas que não compreendem muito bem ou que não conseguiram resolver, pode indicar que falta consolidar a base necessária para desenvolverem soluções iniciais sobre este objeto matemático.

Desta forma, ao utilizar os critérios da idoneidade, que busca identificar o grau de adequação dos processos de ensino e de aprendizagem de matemática, o professor/a poderá identificar quais são os pontos que mais causam desinteresse nos estudantes e concomitantemente avaliar as práticas que corroboram ou não para os aprendizados que são inerentes aos processos educacionais.

Os dados tabulados apontam algumas informações que se fazem necessárias para reavaliar o percurso do processo ensino aprendizagem, conforme quadro a seguir:

Quadro 3 – Resultados % de respostas corretas do exercício (Figura 2)

Símbolo	Para que serve	Como se lê	Exemplo
igual (=)	95%	89%	95%
maior (>)	74%	63%	47%
menor (<)	74%	63%	58%
maior ou igual (\geq)	58%	42%	26%
menor ou igual (\leq)	58%	42%	32%
diferente (\neq)	42%	42%	37%
pertence (\in)	16%	16%	11%

Fonte: Elaborado pelos autores

A partir dos resultados (Quadro 3), podemos ver que os três primeiros sinais matemáticos tiveram percentuais de acertos significativos quanto as indagações propostas,

mas os demais tiveram percentuais médios abaixo de 50%. Portanto isso pode interferir diretamente no interesse do estudante no momento que surgem, levando a estados emocionais (reações) que de certa forma afastam os estudantes no engajamento do ensino aprendizagem, elevando o nível de rejeição à disciplina.

Nas três primeiras inequações da atividade (Figura 2) houve utilização do emoji 2 com percentual médio de 45%, explicando que não sabiam como resolver. Já a quarta representação de inequação proposta obteve 53% com o campo em branco. Nos levando a entender que não conheciam as representações propostas.

E no campo destinado as explicações da atividade, identificamos palavras que indicam que 21% sentiam “Vergonha”, “Desesperança” e “Autoestima Negativa”. Isso indica que o motivo de não saberem resolver as inequações e desconhecer a simbologia, a qual faz parte a teoria de conjuntos e da grade curricular do 1º ano do Ensino Médio, causam sentimentos e reações de tristeza, desespero, depressivos, raiva, entre outros.

6. Considerações finais

O presente estudo investigou como estudantes do Ensino Médio reagem e representam suas emoções diante de algumas representações de inequações do 1º grau. O questionário proposto, elaborado a partir da Teoria da Idoneidade Didática nos permitiram evidenciar os possíveis sentimentos, crenças, concepções e demais componentes da idoneidade afetiva. O estudo permitiu evidenciar que as emoções afetam diretamente a percepção dos estudantes diante de situações matemáticas, podendo gerar atitudes, crenças e valores que dificultam a consolidação dos conhecimentos necessários para o ano escolar em que eles estão inseridos.

Diante dos resultados, compreendemos que os dados aqui produzidos possibilitariam a organização de espaços formativos nos quais essa temática pudesse ser abordada, discutida e estudada com professores/as de matemática com a intencionalidade de mobilizar o domínio afetivo do CDM, tal como indicam Silva e Tinti (2021). A utilização de dados que emergem da prática escolar, guiada pela Teoria da Idoneidade Didática pode ser uma estratégia potencialmente mobilizadora do CDM em diferentes contextos de formação de professores/as.

7. Referências

BELTRÁN-PELLICER, P.; GODINO, J. D. Aplicación de indicadores de idoneidad afectiva en un proceso de enseñanza de probabilidad en educación secundaria. **Perspectiva Educacional**, [S. l.], v. 56, n. 2, p. 92–116, 2017. DOI: 10.4151/07189729-Vol.56-Iss.2-Art.559. Disponível em:

<https://www.perspectivaeducacional.cl/index.php/peeducacional/article/view/559>. Acesso em: 12 abr. 2025.

CHACÓN, Inés María Gómez. **Matemática emocional: los afectos en el aprendizaje matemático**. Narcea Ediciones, 2000.

GODINO, J. D. Un enfoque ontológico y semiótico de la cognición matemática. **Recherches em Didactiques des Mathematiques**, 22 (2/3): p.237-284, 2002.

GODINO, J. D.; BATANERO, C.; FONT, V. The onto-semiotic approach to research in mathematics education. **ZDM Mathematics Education, Berlín**, v. 39, n. 1, p. 127-135, 2007

GODINO, Juan Dias. Indicadores de la idoneidad didáctica de procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. **Cuadernos de investigación y formación en educación matemática**, p. 111-132, 2013.

GODINO, J. D. Da engenharia à idoneidade didática no ensino da matemática. **Revemop**, v. 3, p. e202129, 8 set. 2021.

GODINO, Juan. **Enfoque ontosemiótico en educación matemática: Fundamentos, herramientas y aplicaciones**. Editora Aula Magna, 2024

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Metodologia científica**. – 7. ed. – São Paulo: Atlas, 2017

MINEIRO, Renato Mendes. **Estudo das três dimensões do problema didático de inequações**. 2019. 224 f. Tese (Doutorado em Educação Matemática) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2019.

SILVA, J. F. DA; TINTI, D. DA S. Planejamento de espaços formativos e a mobilização do Conhecimento Didático-Matemático: um olhar para o Programa Residência Pedagógica. **Revemop**, v. 3, p. e202136.